

VII університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

(26-28 березня 2013 року)

Матеріали конференції

Частина 1

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

VII університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

(26-28 березня 2013 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 1

Харків 2013

[Сябрук Я.А., Потоцький Д.В., Шевченко В.В. Аеродинамічні параметри вибору крильчатих вітродвигунів для вітроенергетичних установок // Матеріали VII університетської науково-практичної студентської конференції магістрантів НТУ "ХПІ" (26-28 березня 2013 року), в трьох частинах, частина 1. - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2013. - С. 231-232. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549840>]

Ключові слова: електричні машини, енергія вітру, вітротурбіни.

УДК 621.311.245

СЯБРУК Я. А., ПОТОЦЬКИЙ Д. В., ШЕВЧЕНКО В. В., канд. техн. наук

АЕРОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИБОРУ КРИЛЬЧАТИХ ВІТРОДВИГУНІВ ДЛЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Багато сторіч людина намагається перетворити енергію вітру собі на користь. Як показала практика і досвід багатьох країн, використання енергії вітру у край вигідно, оскільки, по-перше, вартість вітру рівна нулю, а по-друге, електроенергія отримують з енергії вітру, а не за рахунок спалювання вуглецевого палива, продукти горіння якого відомі своєю небезпечною дією на людину (CO_2 , SO_2). Діапазон потужностей сучасних вітроелектричних станцій (ВЕС) має межі від сотень ватів до декількох мегават, [1]. Використання вітру в енергетиці досить перспективно, проте на шляху його розвитку коштують деякі проблеми: неможливість управляти напрямом потоку повітряних мас і швидкістю вітру; недосконалість технології виготовлення ВЕС, що приводить до великих втрат і низького ККД.

Крильчатий вітродвигун складається з наступних основних частин: вітроколеса, головки, хвоста і башти. Вітроколесо може мати одну або багато лопатей, що встановлюються під деяким кутом до площини обертання вітроколеса. З результатів продувань моделей вітроколес в аеродинамічних трубах відомо, що підйомна сила лопаті має найбільшу величину при малих кутах атаки, рівних $2-8^{\circ}$. Пряма лопать, що має постійний кут заклинювання фонуслідок різних значень окружної швидкості, має кут атаки α , що змінюється по довжині лопаті в широких межах. Для того, щоб мати кут атаки на заданому рівні по всій довжині лопаті, необхідно збільшувати кут заклинювання фкожного перетину по мірі наближення його до осі обертання вітроколеса. В цьому випадку можна добитися того, що потік набігатиме на лопать по всієї неї довжині з постійним, найбільш вигідним кутом атаки α . Така лопать матиме змінний по довжині лопаті кут заклинення фі гвинтоподібну форму, яка є аеродинамічний найбільш здійсненою. Кожне крило має певний кут атаки, при якому коефіцієнт, рівний відношенню підйомної сили до сили тяги, (C_L/C_D), максимальний. Цей кут атаки визначається значенням максимальної сили і є тому найефективнішою настройкою повороту лопатей вітротурбіни. На рис. 1 приведені типові коефіцієнти підйому і тяги для перетинів крила. Вони пропорційні величині електроенергії, що виробляється.

Рис. 1 – Коефіцієнт тяги C_L , коефіцієнт підйому C_D і відношення сили тяги к підйомній силі, (L/D), для різних значень кута атаки. Область практичного використання відповідного кута атаки тільки справа від піку в кривій C_L .

На сьогодні не існує однозначної і раціональної методики вибору ідеальних аеродинамічних профілів для заданої вітротурбіни. Різний вплив багатьох чинників уздовж лопаті вітротурбіни формує різні вимоги до аеродинаміки на кожній ділянці лопаті. Характеристики під'ємної сили і сили тяги, розраховані при різних кутах атаки, можуть бути встановлені в безрозмірних одиницях, в коефіцієнтах C_D і C_L , або може використовуватися відношення цих коефіцієнтів C_L/C_D .

Висновки: Важливою характеристикою вітроколеса є число лопатей, але потужність, що при цьому генерується, залежить в основному від площі, що обмітається. Вдосконалення ВЕУ може бути досягнуте за рахунок вдосконалення конструкції ветротурбин.

Список джерел інформації: 1. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н., Лизан І.Я. Исходные положения для построения модели ветроэнергетической установки при решении проблем промышленной энергетики // Наукові праці ДонНТУ, серія «Обчислювальна техніка та автоматизація», вип. 19(171), Донецьк, 2010, с. 65–69.

Репозиторій НТУ "ХПІ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26225>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26225/1/Syabruk_Aerodynamichni_2013.pdf

Архів НТУ "ХПІ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/32409/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/32409/>

[http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI Університетська науково - практична студентська конференція магістрантів/2013/S7/Аеродинамічні параметри вибору крильчатих вітродвигунів для вітроенергетичних установок.pdf](http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI%20Університетська%20науково%20-%20практична%20студентська%20конференція%20магістрантів/2013/S7/Аеродинамічні%20параметри%20вибору%20крильчатих%20вітродвигунів%20для%20вітроенергетичних%20установок.pdf)

[https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI Університетська науково - практична студентська конференція магістрантів/2013/S7/Аеродинамічні параметри вибору крильчатих вітродвигунів для вітроенергетичних установок.pdf](https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI%20Університетська%20науково%20-%20практична%20студентська%20конференція%20магістрантів/2013/S7/Аеродинамічні%20параметри%20вибору%20крильчатих%20вітродвигунів%20для%20вітроенергетичних%20установок.pdf)